

SOVETLAR HUKUMATINING ISLOM DINIGA MUNOSABATI

ELSEVIER

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7782773>

Yusupov Muxriddin

FarDU
Tarix fakulteti talabasi

Abstract: Ushbu maqolada O'zbekiston SSR dagi diniy masalalar, davlat tomonidan dinga bo'lgan munosabat, diniy taziqlar kabilar haqida so'z yuritiladi.

Keywords: Madaniy inqilob, sovetlar, milliy urf-odatlar, diniy siquvlar, ateistik qarashlar, leninizm.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Bolsheviklar dohiysi V.I.Lenin ilgari surgan sotsializm qurish rejasining tarkibiy qismi «madaniy inqilob» edi. O'zbekistonda «madaniy inqilob» siyosati «shaklan milliy va mazmunan sotsialistik» madaniyatni rivojlantirish qobig'iga o'rab amalga oshirildi. Albatta bu Sovetlar Rossiyasining O'rta Osiyoda yuritayotgan buyuk davlatchilik, mustamlakachilik siyosatining tub mohiyatidan kelib chiqar edi.

Chunki Sovetlar hukumati yurgizgan mustamlakachilik siyosatining mafkuraviy asosini ishlab chiqqan V.I.Lenin boshliq Kompartiya shu narsani yaxshi bilar ediki, mustamlaka Turkistonni dunyoning eng qadimiy madaniyat va ma'rifat o'choqlaridan biridir. Bu o'lkada qo'nim topgan xalqlarda esa eng ulug' va olijanob g'oyalar qadimdan qaror topgan. Bu yuksak darajada rivoj topgan vatanparvarlik, elparvarlik, mardlik, jasurlik, imon-e'tiqodlilik, milliy va diniy qadriyatlarga sodiqlik, erk, hurlik va ozodlikka tashnalik, bosqinchilar, mustamlakachilarga nisbatan cheksiz nafrat kabilardir. Sovet bosqinchilari bunga 1917-1934 yillarda Turkiston xalqlarining milliy istiqlol va ozodlik uchun olib borgan kurashlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib ishonch hosil qildilar. Shuning uchun ham mamlakatimiz halqlariga xos bo'lgan ana shu olijanob va ulug' fazilatlarini ularning ongidan siqib chiqarmasdan turib Turkistonni o'z asoratlarida uzoq saqlab qololmasliklarini bosqinchi jallodlar yaxshi tushunar edilar.

Bu vazifani amalga oshirish uchun esa tub erli musulmon aholini tarixidan, tilidan, madaniyati va asrlar osha shakllangan milliy, diniy qadriyatlaridan begonalashtirish va mahrum qilish lozim edi. «Shaklan milliy va mazmunan sotsialistik» madaniyat uchun kurash daturi xuddi ana shu mudhish vazifani bajarishga xizmat qildi. Mehnatkashlar ommasi ongiga ma'naviy ta'sir qilishning barcha vositalari: Maorif, fan, adabiyot, san'at, ommaviy axborot vositalari kabilar orqali ular ongida barcha milliyliklar siqib chiqarilib, «sotsialistik»,

«baynalminalchilik» qobig'iga o'ralgan, aslida esa qullik, tobelik, itoatkorlik, ruslashtirish-assimilyatorlik mafkurasi bosqichmabosqich sistemali tarzda singdirib borildi.

Sovetlar hukumati va Kompartiya Turkistonda Oktyabr harbiy to'ntarishini amalga oshirgan birinchi kundan boshlab xalqimizning milliy-diniy qadriyatlarini g'orat qilish yo'lini tutdi. Bu mohiyatan tushunarli holdir. Chunki, qizil mustamlakachilar xalqimizni milliy va diniy ma'naviyatini o'zgartirmasdan turib bu o'lkada uzoq muddatda hukmronlik qila olmasliklarini yaxshi bilar edilar. Ammo bu ishni bolshovoylar birdaniga emas, ayyorlarcha, asta-sekin va bosqichma-bosqich amalga oshirib bordilar.

Rossiya Sovet respublikasi XK Soveti 1917 yil 20 noyabrda e'lon qilgan va V.I.Lenin imzolagan «Rossiya va Sharqning barcha musulmon mehnatkashlariga» murojaatida: «Sizning din va urf-odatlaringiz... bundan buyon erkin va dahilsiz...»[1, 405] deb e'lon qilindi. 1918 yil 23 noyabrda esa V.I.Lenin imzosi bilan Cherkovni davlatdan va maktabni cherkovdan ajratish haqida dekret e'lon qilindi. Bu dekret RSFSR va SSSR Konstitutsiyalari asosida tuzilgan O'zbekiston SSRning 1927 va 1937 yillarda qabul qilingan Konstitutsiyalari uchun asos qilib olindi va vijdon erkinligi g'oyasi ilgari surildi. Amalda esa mutlaqo boshqa qonunlar hukmronlik qildi. Lenindan keyingi ikkinchi kishi hisoblangan Trotskiy bolsheviklarning dinga qarshi kurash tadbirlarini buzish borasida ko'pgina bema'niliklar, tuturiqsizliklar qilgan.

Dasturga ko'ra dinga qarshi kurash maorif, ma'rifat, targ'ibot tushuntirish yo'li bilan olib borilishi va partiyaviy ishning boshqa mafkuraviy shakllari orqali olib borilishi kerak edi. Trotskiy esa bu ishga o'ta «revolyutsionlik» tusini bergan. Uning Lenin va Kalinin imzolari ostida VChK raisi F.E.Dzerjinskiyga 1919 yil 1 mayda yo'llagan ko'rsatmasida Butun Rossiya Ijroiya Komiteti va Xalq komissarlari kengashi qaroriga muvofiq imkon boricha ko'proq poplar va din yo'q qilinsin, poplar kontrrevolyutsionerlar va sabotajchilar sifatida qamoqqa olinsin va shavqatsizlik bilan hamma joyda otib tashlansin, imkon boricha ko'proq, cherkovlar yopib qo'yilsin, ibodatxonalar muhrlab qo'yilsin va omborxonalariga aylantirilsin deyilgan [2, 67-68].

Cherkovlarga va ruxoniylarga qarshi terror o'tkazishda Lenindan ham Stalindan ham ko'proq aybdor Trotskiyning o'zi edi. Joylarda esa bu sohada trotskiychilar peshqadamlik qilganlar. Ular O'rta Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham ana shunday bema'ni, noqonuniy ishlarni qilganlar. 1929 yil boshida L.M.Kaganovich imzosi bilan joylarga diniy tashkilotlar birdan-bir legal harakat qilayotgan va ommaga ta'sir ko'rsatuvchi aksilinqilobiy kuchdir, degan direktiva yuborildi. Joylardagi bolshevistik tashkilotlar uchun ushbu hujjat din va dindorlarga munosabati uchun birdan bir asos bo'ldi. Sovet hukumati va

Kompartiya «din-xalq uchun afyundir» degan g'oyaga amal qildi. Dindorlar ta'qib va taz'iyiq ostiga olindi.

Diniy kitoblar «reaktsion» deb e'lon qilindi. Diniy kitoblarni yo'qotish bahonasida arab imlosiga asoslangan eski o'zbek imlosidagi barcha kitoblar yo'q qilindi. Machitlar va madrasalar buzib tashlandi. Hatto peshtoqi, devori, eshik yoki ustunlarida arab imlosida yozuvi bo'lgan binolarga ham qiron keltirildi. Saqlanib qolgan ba'zi machit va madrasalar ham boshqa maqsadlarda foydalanildi: mineral o'g'itlar saqlanadigan omborxonalar, kerosin sotadigan do'kon, temirchixonalar kabilarga aylantirildi. «Hatto, Alloh taoloning uyi hisoblanmish masjid xudosiylar uyiga aylantirilgan. Ya'ni unda ateizm muzeyi ochilgan edi» [3, 81].

20-yillarning oxirlarida Qarshi shahrida madrasalarni qamoqxonalarga aylantirgan ekanlar. «Xoja Abdulaziz madrasasida avaxtada yotganlarida xibsga olingan bechoralarni yo'q joydagi azoblar bilan qiynar ekanlar, Qish vaqtida, deng, madrasa xovuzining muzini yorib, bandilarni suvga solib qiynar ekanlar...» [4, 5]. Sovet tarixida masjid va madrasalarga ommaviy suratda qiron keltirish ikki marta bo'lgan. Biri 1934-1939 yillarda va ikkinchisi 1954-1955 yillarda. 1929-1939 yillar orasida faqat birgina Turkiston hududining o'zida 14,000 masjid yoptirilib buzdirilgan. Shayxlar, imomlar va boshqa diniy arboblari jazolangan: qamoqqa olingan, surgun qilingan va o'ldirilgan [4, 6].

Jumladan Qoraqolpog'iston respublikasi, Beruniy tumani hududidagi payg'ambar Muhammad Sallollohu alayhi vassallamning do'sti Sulton Vays boboga atab IX asarda qurilgan maqbara va masjidning tillodan yasalgan jihozlari, har xil buyumlari 30-yillarda talon-taroj qilindi. Madrasa esa buzib tashlandi. 1935 yilga oid ma'lumotlarga qaraganda Buxoro shahridagi Devonbegi madrasasida Buxoro yodgorliklarini saqlash komissiyasining ish yuritish xonasi, ekskursiya bazasi joylashtirilgan.

Ko'kaldosh madrasasi va Devonbegi xonaqosida Buxoro shahar muzeyi bo'limi joylashdi. Masjidi Kalondan g'alla ombori sifatida foydalanganlar, Qo'shmadrasada paxta saqlangan. Xuddi o'sha 1935 yilgi ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, Mir Arab madrasasi, Bahovuddin Naqshband mozori va masjidi va boshqalar diniy markazlar sifatida qoralab kelingan. 1938 yilda Beshkentda antiqa «tarixiy voqea» ro'y berdi. Shu kuni tuman firqa va ijroiya qo'mitalarining qo'shma hay'ati majlisi bo'ladi. Unda Mamanazarov, Jmak, Otaboev, Jovliev, Aslanova, Doroshenko, Shaxobiddinovlar qatnashgan.

Qo'shma hay'at «Kasbi» qishloq sovetidagi qo'hna masjid haqidagi masalani ko'rib chiqadi. Qabul qilingan qarorda: «...qishloqdan maydonda foydalanmay xarob bo'lib ketgan machit Stalin nomli jamoa xo'jaligi a'zolarining roziligi bilan machitning kerakli g'ishtlari olinib, boshqa kerakli joyga xarjlansin va shuning tasdig'i javobi O'zSSR Markaziy Ijroqo'mining hay'atidan so'ralsin» [3, 89],

deyilgan edi. Ana shu tariqa qadimiy tarixiy obidalar, machit va madrasalarni buzish, g'ishtlarini «kerakli» joylarga ishlatish, jamoa xo'jaliklarining «roziligi» bilan butun O'zbekiston hududidagi na faqat 20-30 yillarda balki undan keyingi yillarda ham an'anaviy tus olgan edi. Islom diniga qarshi kurash bahonasida xalqimizning qadimiy urf-odatlarini, madaniyati, qadriyatlariga hujum boshlandi. «Ro'za hayiti», «Qurbon hayiti», «Navro'z» kabi xalq bayramlari taqiqlandi, hatto Islomgacha ham xalqning eng sevimli taomi bo'lib kelgan «Sumalak»ni payg'ambar taomi sifatida taqiqlab qo'ydilar.

Uning o'rniga yangi sovet bayramlari va tantanalari joriy qilindi. Bular: «Oktyabr tantanasi», «SSSR Konstitutsiyasi kuni», «Qizil Armiya kuni», «V.I.Leninning tug'ilgan kunini nishonlash», SSSR va O'zbekiston SSRning tashkil etilganligini nishonlash va hokazolar shular jumlasidandir. Milliy kiyimlarda yurish, sunnat to'yini qilish, o'z ona tilida muloqotda bo'lish eskilik sarqiti va madaniyatsizlik ko'rinishi deb baholanadigan bo'ldi. Bolalar bog'chalaridan tortib to oliy o'quv yurtlariga qadar bosqichlarda yoshlarni xudosisizlik (ateizm) ruhida tarbiyalash dasturlari, darslik va qo'llanmalari ishlab chiqildi. Muqaddas Qur'oni Karim kitobini o'qish u yoqda tursin, unga hatto ko'z tashlashning o'zi kechirilmas katta gunoh hisoblangan. Qur'on kitobi nasroniylar uchun rus tiliga tarjima qilindi, ammo o'zbek tiliga musulmonlar uchun tarjima qilinmadi. Faqat O'zbekiston milliy mustaqillikka erishgach 1992 yilda u o'zbek tiliga o'girildi. Xotin-qizlarni «ozodlikka chiqarish» bahonasida 1927 yilda respublikada «Hujum» harakati boshlandi. Xotin-qizlar faolligini oshirish bobida ma'lum ma'noda bu harakat ijobiy baholansada, uni tashkil etishdan ko'zlangan bosh maqsad reaksiyon edi. Avvalo bu harakat mahalliy xalqlarning asrlar osha tarixan shakllangan milliy an'ana va qadriyatlarini hisobga olmagan holda o'tkazildi, xotin-qizlarning ayollik sha'n-qadr-qimmatlari oyoq osti qilindi. Ko'p hollarda paranji chachvonni tashlash zo'rlik bilan amalga oshirildi. Ikkinchidan «xotin-qizlar ozodligi» uchun kurash bahonasida islom diniga qarshi kurash avj oldirildi. Chunki «xotin-qizlar ozodligi»ning asosiy dushmanlari qilib islom ruhoniylari ko'rsatildi. Sovet hukumati va Kompartiya «Hujum» kompaniyasini o'tkazishdan quyidagi maqsadlarni ko'zlangan edi: Birinchidan, o'zbek xalqining tarixan tarkib topgan milliy axloqiy sharqona an'ana va qadriyatlarini g'orat qilish va ma'naviyatimizga zarba berish: Ikkinchidan, «xotin-qizlarni ozod qilish», bahonasida sanoat korxonalarini, kolxoz va sovxozlarda arzon garovda ishlaydigan qo'shimcha ishchi kuchlari sifatida ulardan foydalanish, amalda ularni sovet qullariga aylantirish edi. Ulug' adib Chingiz Aytmatov «Hujum» kompaniyasi haqida so'zlab bunday degan edi: «Afsuski, davlat tomonidan o'tkazilgan «Hujum» kompaniyasi o'sha davrning og'ir hatolaridan biri edi deyish kamlik qiladi. Bu insoniyatga qarshi qaratilgan jinoyat edi. Ustiga-ustak, ilohiy olamning 26 qurilmasiga qarshi yo'naltirilgan

jinoyat edi. Xudoning barqarorligini inkor etgan mO'rtadlar Xudoning vazifasini o'z zimmlariga oladilar va «yangi odam yaratamiz» deb, dahshatli o'yin boshlaydilar»[5, 111].

Sovetlar hukmronligi davrida yozilgan tarixga oid darslik, qo'llanma va adabiyotlarda 30-yillarning ikkinchi yarmiga kelib sobiq Ittifoqda, shu jumladan O'zbekistonda ham «sotsializm asosan g'alaba qozondi» deb xaqiqat va mantiqqa zid xulosa chiqarilgan edi. Jumladan O'zbekiston SSR tarixi kitobida biz quyidagilarni o'qiymiz: «1936 yil noyabrda SSSR sovetlarining VIII favqulodda s'ezdi ochildi, s'ezd yangi Konstitutsiyani qabul qildi.

S'ezd Sovet Ittifoqidagi hamma xalqlarining hayotida tarixiy voqea bo'ldi. 1936 yil 5 dekabrda tasdiqlangan va SSSRda sotsializmning jahonshumul tarixiy g'alabasini qonun yo'li bilan mustahkamlangan yangi Konstitutsiyani Sovet Ittifoqidagi hamma xalqlar shu jumladan, O'zbekiston SSR xalqlari ham mamnuniyat bilan kutib oldilar»[6, 631].

SSSRning Yangi Konstitutsiyasi asosida O'zbekiston SSRning ham «yangi» Konstitutsiyasi tayorlandi. 1937 yil fevral oyida respublika sovetlarning Favqulodda VI qurultoyi bu Konstitutsiyani tasdiqladi. Qurultoyda O'zbekiston SSR Konstitutsiyasining 14-moddasiga binoan, Qoraqalpog'iston 1937 yilda O'zbekiston SSR tarkibiga muxtor respublika bo'lib kirdi. Albatta SSSR va O'zbekiston SSR Konstitutsiyalarida mamlakatda «sotsializm g'alaba qilganligi» haqidagi hulosalar rasmiy harakterdagi g'irt uydirmadan boshqa narsa emas edi. Bu nechog'lik bema'ni va kulgili hulosa ekanligini mamlakatda yuqorida hikoya qilingan siyosiy tang vaziyat va amalga oshirilgan yalpi qatag'onliklar ochiq-oydin isbotlaydi.

O'zbekiston SSRning «yangi» Konstitutsiyasining boshidan oyoq har bir qoidasi respublikadagi real hayotiy voqealarga zid va qarama-qarshi edi.

Ayniqsa Konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasining «mustaqil» ekanligi, SSSR Ittifoqidagi barcha sovet respublikalari orasida «teng huquqli» davlat deb e'lon qilinganligi borib turgan lo'ttibozlikning o'zi edi. Chunki O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida Rossiyaning mustamlakasi bo'lib biror bir masalada mustaqil harakat qila olmas edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Lenin V.I. O`rta Osiyo va Qozog`iston to`g`risida.-T.: 1967.
2. Vladimir Karpov. Generalissimus. Kniga pervaya. Veche. Moskva. 2003.
3. Saidov Murodullo, Ravshanov Poyon. Jeynov tarixi.
4. O`zbekiston adabiyoti va san'ati, 1993 yil, 4 iyun.

5. Chingiz Aytmatov. Qoyada qolgan ko`z yoshlar.-«Jahon adabiyoti» Adabiy-badiiy, ijtimoiy-publitsistik jurnal, 1997 yil, 2-son.
6. O`zbekiston SSR tarixi. To`rt jildlik. Uchinchi jild. Bosh muharrir I.M.Mo`minov.